

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13225033

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM FUNDAÇÕES

Luís E. Neves^{1*}, Nicollas Carvalho²; Vitória Souza³; Monaira C. Alcides⁴

*Autor de contato: lenc1@aluno.ifal.edu.br

^{1,2,3} Graduandos em Engenharia Civil, Instituto Federal de Alagoas, Palmeira dos Índios, Brasil

⁴ Professora, Mestra, Instituto Federal de Alagoas, Palmeira dos Índios, Brasil

RESUMO

Manifestações patológicas em fundações são problemas comuns na construção civil, por isso, é essencial garantir a qualidade desde a sondagem até a pós-execução. Este artigo aborda as principais problemas que afetam as fundações, destacando suas causas, importância do monitoramento e consequências. Foi então realizada uma análise qualitativa utilizando revisão da literatura, permitindo assim destacar a importância de reconhecer as causas das patologias nas fundações e assegurar a estabilidade das construções ao longo do tempo. Inicialmente, são explanadas as consequências geradas pela ocorrência dessas manifestações em fundações, indo desde a reputação profissional, custos adicionais ou até mesmo desastres de diferentes níveis de risco, demonstrando exemplos a nível global e nacional. Em seguida, são destacadas algumas dessas anomalias, juntamente com a explicação de suas causas e como ocorrem, aprofundando-se em alguns exemplos principais, como: falhas no assentamento, reação álcali-agregado (RAA), reação de expansão do concreto (DEF) e erosão do solo. Por fim, é evidenciado o desafio de prevenir e mitigar as manifestações patológicas em fundações, destacando soluções como o incentivo à investigação do subsolo, projetos elaborados adequadamente e execução cautelosa das estruturas.

Palavras-chave: construção civil; estruturas; fundações; manifestações patológicas.

ABSTRACT

Pathological manifestations in foundations are common problems in construction, therefore, it is essential to guarantee quality from the survey to post-execution. This article addresses the main problems that affect foundations, highlighting their causes, importance of monitoring and consequences. A qualitative analysis was then carried out using a literature review, thus highlighting the importance of recognizing the causes of pathologies in foundations and ensuring the stability of buildings over time. Initially, the consequences generated by the occurrence of these manifestations in foundations are explained, ranging from professional reputation, additional costs or even disasters of different risk levels, demonstrating examples at a global and national level. Next, some of these anomalies are highlighted, along with an explanation of their causes and how they occur, delving deeper into some examples main, such as: failures in settlement, alkali-aggregate reaction (AAR), concrete expansion reaction (CER) and soil erosion. Finally, the challenge of preventing and mitigating pathological manifestations in foundations is highlighted, highlighting solutions such as encouraging underground investigation, properly designed projects and cautious execution of structures.

Keywords: civil construction; structures; foundations; pathological manifestations.

1. INTRODUÇÃO

As manifestações patológicas nas edificações são comumente encontradas em diversas fases da construção civil, sendo, de acordo com Araújo (2019), dedicado estudo às anomalias do edifício ou obras civis e as alterações em sua anatomia e funções estruturais. Os problemas oriundos na fase de fundação, estrutura que tem o papel de transferir corretamente os esforços advindos da construção e que não estão aparentes nas edificações, podem acarretar em custos adicionais para reparos muito superiores aos da execução correta desta estrutura propriamente dita.

Nesta fase construtiva, segundo Milititsky, Consoli e Schnaid (2015), as manifestações patológicas podem implicar no abalo da imagem dos profissionais envolvidos na construção, em longos e desgastantes litígios para identificação das causas e responsabilidades, na necessidade de evacuação da construção, na interdição de estruturas, entre outras complicações que podem levar desde custos adicionais até a falência das empresas envolvidas.

Estas anomalias são fenômenos indesejáveis que podem afetar a qualidade, a durabilidade e o desempenho de uma edificação, podendo agir de forma perigosa e silenciosa. O exemplo mais famoso de uma falha em fundação, mundialmente conhecido e relevante, segundo Silva (1993), é o recalque diferencial sofrido pela torre de Pisa, na Itália. A estrutura começou a inclinar-se logo após sua construção, realizada em 1973, devido ao mau dimensionamento da fundação onde foi desconsiderado o comportamento natural do solo nesse processo.

No âmbito nacional, pode-se exemplificar os recalques diferenciais sofridos em prédios da cidade de Santos no estado de São Paulo e, de acordo com Alves (2009), outro dado relevante é que 37,5% das anomalias em edificações no estado de Goiás foram causadas por problemas nas fundações. Desses dados, 66,67% foram de baixa gravidade, 26,67% de gravidade moderada e 6,67% de alta gravidade.

Ao compreender o estudo das manifestações patológicas e suas causas subjacentes, os profissionais da construção podem tomar medidas proativas para preveni-las e mitigar seus efeitos adversos. A implementação de boas práticas construtivas, a seleção adequada de materiais, o cumprimento de normas técnicas e o uso de tecnologias avançadas são fatores-chave para evitar a ocorrência de falhas e garantir a qualidade das fundações e consequentemente da segurança e estabilidade global da construção.

A partir disto, este trabalho visa obter um panorama geral de algumas das manifestações patológicas que ocorrem em fundações, destacando a importância do monitoramento, identificação precoce e adoção de medidas que preservem a integridade desta fase de construção, desde a investigação até a pós-execução.

2. METODOLOGIA

O trabalho foi feito de uma pesquisa de natureza qualitativa, utilizando o método de Revisão da Literatura. Nesse sentido, o estudo aconteceu nas seguintes etapas: escolha da questão norteadora de pesquisa; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos para composição do banco de análise; ponderamento e discussão dos estudos selecionados.

Na primeira etapa, orientamo-nos pela seguinte questão: Quais as principais manifestações patológicas que podem ocorrer nas fundações? E como é possível resolver? Logo em seguida, foram considerados como critérios de inclusão: publicações entre março de 1994 e março de 2024; artigos em português e inglês. Nos critérios de exclusão, foram considerados para a pesquisa apenas artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e livros. Em seguida, foi feita a seleção dos trabalhos escolhidos e retirada as informações dos textos, as quais foram organizadas por agrupamento de dados, contendo os seguintes domínios: autores/ano; objetivo do estudo; e principais limitações e desafios.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As origens dos problemas patológicos são diversas, indo desde a carência de conhecimento e negligência de profissionais até o envelhecimento e desgaste natural da estrutura. A incidência significativa de problemas nas fundações ressalta a importância crucial da supervisão e correção adequadas. Entre as várias manifestações patológicas, as mais frequentes nas fundações costumam ser fissuras, trincas, aberturas, recalques e inclinações (ALONSO, 2020).

Vale salientar que as manifestações patológicas podem acontecer nas diversas fases da estrutura de fundação, como na investigação do subsolo (ausência, falha ou insuficiência na caracterização de suas condições), na análise e no projeto de fundações, nos procedimentos executivos e nos eventos pós-conclusão, segundo Milititsky, Consoli e Schnaid (2015), como nas alterações de uso e carregamentos, movimentos de massa por escavações e efeitos de choques e vibrações, assim como na degradação dos elementos de fundação.

Tais questões acarretam incertezas e riscos consideráveis ligados à construção e à durabilidade da estrutura, uma vez que as fundações são responsáveis pelo desempenho estrutural integral. Assim sendo, é indispensável evitar qualquer contratempo que comprometa o funcionamento adequado das fundações. Para tal propósito, é essencial identificar as principais causas e aderir a todas as orientações de execução visando reduzir substancialmente as origens dos problemas (MILITITSKY et al., 2015).

3.1. Falhas no assentamento de fundações

Milititsky, Consoli e Schnaid (2015) enfatizam que a cravação de estacas e o assentamento dos blocos de fundações são um dos eventos críticos na construção civil. Erros durante essa fase podem resultar em sérias ocorrências de erros nas fundações de uma estrutura. Além da falta de verticalidade e problemas na capacidade de carga, a má execução da concretagem das estacas também pode comprometer a integridade das fundações. Portanto, é crucial assegurar que a cravação das estacas e o assentamento dos blocos seja feita corretamente, seguindo procedimentos técnicos precisos e utilizando materiais adequados.

Esses problemas podem acarretar uma série de manifestações patológicas nas fundações, incluindo assentamentos diferenciais, recalques não uniformes, trincas e fissuras nas estruturas, comprometendo significativamente a estabilidade e durabilidade das edificações ao longo do tempo. Para mitigar tais riscos, é essencial que a cravação das estacas seja conduzida de acordo com as especificações técnicas e normas vigentes, garantindo não apenas a qualidade da execução, mas também a segurança das fundações para o uso futuro da construção.

As falhas no assentamento podem ocorrer de forma total ou diferencial nas fundações que podem afetar a estabilidade e integridade das estruturas civis. O assentamento total refere-se à quantidade total de afundamento que uma fundação experimenta, enquanto o assentamento diferencial envolve variações na magnitude do afundamento em diferentes partes da estrutura. Assentamentos totais podem ocorrer devido ao peso da construção e à compressão gradual do solo sob a fundação ao longo do tempo, conforme figura 1. Já os assentamentos diferenciais geralmente resultam de variações nas características do solo sob diferentes partes da fundação, causando um afundamento desigual da estrutura, de acordo com a figura 2.

Figura 1 - Recalque total devido a falha no assentamento

Fonte: Patologias Em Edifícios Existentes Na Força Aérea, Associadas À Localização E Aos Solos De Fundação (2010/2011) Pág 18.

Figura 2 - Assentamento diferencial na torre de Pisa

Fonte: Patologias Em Edifícios Existentes Na Força Aérea, Associadas À Localização E Aos Solos De Fundação (2010/2011) Pág 17.

Essas condições podem levar a problemas como desníveis no piso, trincas nas paredes e danos estruturais. Para prevenir ou mitigar esses problemas, é crucial realizar estudos geotécnicos detalhados durante o projeto, escolher técnicas de execução das fundações adequadas para as condições do solo e realizar uma construção cuidadosa e supervisionada. Além disso, o monitoramento regular das fundações é essencial para identificar precocemente quaisquer sinais de assentamento e tomar medidas corretivas, se necessário.

3.2. Reação Álcali Agregado

A Reação Álcali Agregado (RAA) é uma reação química que ocorre entre os álcalis, normalmente provenientes do cimento e o agregado reativo, que na presença da água expande causando uma deterioração progressiva no elemento do concreto podendo levá-lo a perda de sua estabilidade. Segundo Hasparyk (2005), a reação Álcali Agregado pode ser definida como o termo geral utilizado para descrever a reação química que ocorre internamente em uma estrutura de concreto, envolvendo os hidróxidos alcalinos provenientes principalmente do cimento e alguns minerais reativos presentes no agregado utilizado, visualizados na figura 3. Como resultado da reação, são formados produtos que, na presença de umidade, são capazes de expandir, gerando fissurações, deslocamentos podendo levar ao comprometimento das estruturas de concreto.

Figura 3 - Elementos Constituintes da Reação

Fonte: Autores (2024)

Neste processo químico, alguns constituintes minerais do agregado reagem com hidróxidos alcalinos (provenientes do cimento, água de amassamento, agregados, materiais pozolânicos, agentes externos, que estão dissolvidos na solução dos poros do concreto. Como produto desta reação, forma-se um gel higroscópico expansivo. A manifestação da reação Álcali Agregado pode se dar de várias formas, desde expansões, movimentações diferenciais na estrutura e fissurações até exsudação de gel e redução das resistências à tração e compressão (PRISZKULNIK, 2005).

A reação química entre íons hidroxila (OH^-) dos álcalis e sílica reativa é uma reação de dissolução que acontece pela solubilidade da sílica na solução alcalina (alto pH), característica dos produtos de hidratação do cimento, existentes no interior do concreto. A concentração de íons hidroxila no fluido dos poros é alta devido à grande quantidade de hidróxido de cálcio no cimento hidratado. O mecanismo da reação inicia-se por um processo físico caracterizado pela migração de íons Na^+ , K^+ , OH^- da fase líquida intersticial para as partículas de sílica reativa existentes no agregado. Em seguida vem o processo químico, quando os íons hidroxila (OH^-) atacam a chamada ponte siloxana ($\text{SiO} - \text{O} - \text{SiO}$) perto da superfície dos componentes da sílica reativa, rompendo a cadeia cristalina (ANDRADE e FIGUERÓA, 2007).

3.2.1. Tipos de reações álcali agregado

Existem dois tipos de reação álcali-agregado, classificados de acordo com a composição mineralógica reativa do agregado e os mecanismos de expansão específicos. Essas reações são conhecidas como reação Álcali-Sílica (RAS) ou Álcali-Silicato (RASS) e reação Álcali-Carbonato (RAC).

Segundo Hasparyk (2005), a reação Álcali-Sílica (RAS) é a mais conhecida e relatada no meio técnico, geralmente ocorrendo rapidamente devido às formas minerais reativas de sílica envolvidas, como opala, calcedônia, cristobalita, tridimita, vidros naturais e artificiais, e quartzo microcristalino/criptocristalino deformado. Essa reação forma um gel higroscópico e instável, absorvendo água e expandindo, causando fissuras no concreto quando as forças de expansão superam as forças de tração da pasta de cimento.

Um tipo específico da reação Álcali-Sílica, denominada de reação Álcali-Silicato (RASS), ocorre entre álcalis e silicatos reativos presentes em rochas sedimentares, metamórficas e ígneas. Apresenta o mesmo mecanismo que a reação álcali-sílica, porém ocorre mais lentamente (ANDRADE, SILVA 2006).

Já a reação álcali-carbonato (RAC) é mais rara e não forma gel. Caracteriza-se pela expansão das rochas carbonáticas, em consequência da reação entre álcalis, proveniente principalmente da pasta do cimento e o calcário dolomítico, gerando compostos cristalizados como brucita, carbonatos alcalinos, carbonato de cálcio e silicato magnésiano. Atribui-se a esta expansão, denominada de desdolomitização, a causa das fissuras que surgem no concreto em consequência do enfraquecimento da ligação pasta-agregado. Nesta reação ocorre novamente a formação de álcalis, possibilitando a continuidade da desdolomitização, até que a dolomita tenha reagido por completo ou até que a concentração de álcalis seja suficientemente reduzida (ANDRADE, SILVA 2006).

3.3. Formação de etringita tardia (DEF)

O fenômeno da formação tardia do mineral chamado etringita, o qual gera expansões no concreto presente nas fundações tendo como consequências fissurações mapeadas ou direcionadas na superfície do concreto presente nas fundações. A tipologia da fissuração depende do estado de tensão em que o elemento está submetido, bem como, a densidade e distribuição das armaduras. Ressalta-se que a etringita não é sistematicamente prejudicial ao concreto, visto que a mesma é produto da hidratação do cimento. Há basicamente dois mecanismos de fissuração devido à DEF: a “Teoria da Expansão Uniforme da Pasta” e a “Teoria do Crescimento dos Cristais de Etringita” (DIAMOND, 1996; TAYLOR, 2001 apud NANAYAKKARA, 2011). A primeira teoria baseia-se que a expansão ocorre de modo uniforme e isotrópico na pasta, gerando um vazio em torno das partículas dos agregados, quando o monossulfato é adsorvido pelo CSH. Assim, o vazio e as fissuras em torno das partículas de agregado servem como zona de deposição de etringita e hidróxido de cálcio recristalizados.

Já a segunda teoria, a expansão é atribuída à pressão exercida pelo crescimento dos cristais de etringita, nas micro fissuras entre a pasta de cimento e o agregado. No entanto, como há evidências que apoiam ambas as teorias, não existe um consenso entre os pesquisadores sobre o mecanismo da DEF e a causa da expansão, mas todos concordam que a expansão devido a DEF ocorre em concretos submetidos a alta temperatura em idade precoce. Por isso, foi proposto no Workshop Internacional RILEM TC 186 - ISA que a DEF deve ser corretamente conhecida como "Ataque Interno de Sulfatos Induzido Pelo Calor" (SCRIVENER, 2005 apud NANAYAKKARA, 2011).

Segundo Mehta e Monteiro (2008), há consenso geral entre os pesquisadores que a DEF acontece quando a fonte de íons sulfato é interna (dentro do concreto) em vez de externa, oriundas da utilização de um agregado contaminado com gipsita ou de cimento contendo teor de sulfato elevado na produção do concreto. Adicionalmente, a cura a vapor de peças de concreto acima de

65°C pode induzir a formação de etringita tardia, pois a mesma não é estável acima de 65°C, decompondo-se para formar monossulfato hidratado, o qual é adsorvido pelo CSH. Posteriormente, os íons sulfatos são dissolvidos e origina a DEF causando expansão e fissuração. Quando as temperaturas máximas no concreto são maiores que 65°C, os sulfatos podem ser incorporadas em outras fases do cimento. A DEF é definida como a formação de etringita no concreto após o endurecimento e sem qualquer fornecimento externo de sulfato, mas com a presença de uma fonte de água.

A DEF aparece em concretos expostos à umidade frequente ou em contato com água, tendo sido submetido a um tratamento térmico relativamente alto (> 65°C), ou de ter atingido temperaturas equivalentes por outras razões (elementos massivos de concreto moldado in loco aliado a concretagem durante o verão, etc.) (GODART e DIVET, 2012). internas de sulfato e a DEF causada por fontes externas de sulfato.

Ainda do ponto de vista térmico, Nanayakkara (2011) cita que quando o concreto é sujeito à alta temperatura em idades precoces, muitas mudanças físicas e químicas podem ocorrer. É amplamente aceito que o concreto submetido a estas condições de temperatura elevada e exposto à umidade é propenso a fissurar devido à formação de etringita tardia. Este problema da DEF pode ocorrer em elementos espessos de concreto como fundações onde a temperatura do núcleo pode ser muito alta, como resultado do calor de hidratação do cimento, conforme observado na figura 4.

Figura 4 - Abordagem holística para a DEF associada ao ataque interno de sulfatos.

Fonte: Adaptado de Colleparidi, 2003.

3.4. Erosão do solo

A erosão é o processo de desgaste do solo ao redor das bases devido à circulação de água. Esse fenômeno pode acontecer em regiões com escoamento ineficaz, ocasionando instabilidade e revelação das fundações. A degradação e a lavagem do solo podem acarretar em assentamentos irregulares, comprometendo a firmeza estrutural. Segundo Carvalho (2010), a degradação impacta principalmente as bases situadas em locais com fluxos de água. É frequente identificar esse desafio em pontes erguidas sobre rios, onde a diminuição do nível da água expõe as bases à correnteza, mudando a distribuição das cargas no solo.

Conforme Milititsky, Consoli e Schnaid (2008), a falta de proteção apropriada na construção de componentes estruturais em leitos de rios pode ocasionar o deslocamento de materiais do leito após a finalização da construção. Esse ajuste tem um impacto significativo no perfil do leito, influenciando a firmeza das fundações. A diminuição da área de contato com o solo ou o aumento

da exposição a elementos delgados pode resultar em flambagem, ruptura ou mesmo colapso das bases.

A figura 5 ilustra um exemplo comum desse tipo de mudança no leito do rio: uma parte da ponte permanece sobre as novas margens formadas pela derivação do rio, enquanto a outra parte fica exposta à água, sujeita a uma degradação intensa. Esse cenário expõe um bloco de fundação e pode levar à descoberta parcial das estacas, diminuindo sua capacidade de carga e elevando o risco de colapso estrutural.

Figura 5 - Fundação exposta de uma ponte

Fonte: Vitório, 2022.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado abordou algumas das principais manifestações patológicas nas fundações, destacando a importância de compreender suas causas subjacentes. Ao analisar trabalhos acadêmicos e pesquisas recentes, foi possível identificar os desafios enfrentados pelos profissionais da construção e as estratégias adotadas para prevenir e mitigar esses problemas.

É evidente que a prevenção é a chave para evitar danos significativos e custosos nas fundações. Investir em estudos geotécnicos precisos, projetos bem elaborados e execução cuidadosa desde o início da obra são passos cruciais para garantir a estabilidade das estruturas. Além disso, a manutenção regular e o monitoramento contínuo são fundamentais para identificar precocemente sinais de deterioração e implementar medidas corretivas oportunas.

Em última análise, a segurança e a durabilidade das construções dependem diretamente da qualidade das fundações. Os profissionais da engenharia civil devem estar constantemente atentos às questões relacionadas às manifestações patológicas nas fundações e adotar as melhores práticas disponíveis para assegurar a integridade das estruturas construídas, garantindo assim um ambiente construído mais seguro e sustentável para as gerações futuras.

5. AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus, sem ele nada seria possível. Agradecemos também ao Instituto Federal de Alagoas-Campus Palmeira dos Índios por todo o suporte fornecido e a professora Monaira Cristiane Alcides Da Costa profissional que forneceu recursos para redação deste artigo. Por fim a todos os membros que fazem parte desse artigo.

REFERÊNCIAS

- ALVES, J. R. **Levantamento das Manifestações Patológicas em Fundações e Estruturas nas Edificações, com Até dez Anos de Idade, Executadas no Estado de Goiás.** Dissertação de Mestrado (Curso de Mestrado em Engenharia Civil da EEC/UFG) - UFG, Goiânia, 2009.
- ANDRADE, T.; FIGUEIRÔA, J. P. **O Ataque da Reação Álcali Agregado sobre as Estruturas de Concreto.** A descoberta pioneira da ocorrência do problema em fundações de pontes e edifícios na Região Metropolitana do Recife. Recife: Universitária- UFPE, 2007.
- ANDRADE, T.; SILVA, J. J. R.; ALMEIDA R.; FIGUEIRÔA, J. P.; KIHARA, Y.; PECCHIO, M. **Diagnóstico de Reação Álcali-Agregado em Blocos de Fundação de um Edifício Público situado na Cidade do Recife/PE.** In: II SIMPÓSIO SOBRE RAA EM ESTRUTURAS DE CONCRETO. IBRACON, 2006.
- ARAÚJO, E. H. M. **Manifestações patológicas causadas por recalque diferencial em fundações.** 2019. Monografia (Bacharelado em Engenharia Civil) - Centro Universitário Atenas, Paracatu, 2019.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6118: **Projeto e execução de fundações.** Rio de Janeiro, 2010.
- COLLEPARDI, M., OLAGOT, J.J.O., SALVIONI, D. and SORRENTINO, D. **DEF - Related Expansion of Concrete as a Function of Sulfate Content in the Clinker Phase or Cement and Curing Temperature,** ACI Materials Journal, 2004.
- GODART B., DIVET L., “**DEF prevention in France and temperature control at early age**” **CONCRACK 3 – RILEM-JCI International Workshop on Crack Control of Mass Concrete and Related Issues concerning Early-Age of Concrete Structures,** 15-16 March 2012, Paris, France, Ed. F. Toutlemonde and J.M. Torrenti, RILEM Publications.
- HASPARYK, N. **Investigação do Concreto Afetados pela Reação Álcali Agregado e Caracterização Avançada do Gel Exsudado.** 2005. 326 f. Tese (Doutorado em Engenharia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
- LIMA, F. S. D.; JÚNIOR, W. K. O. **CONTRIBUIÇÕES AO ESTUDO DE PATOLOGIAS EM FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS.** Dissertação - Programa de Pós-Graduação em Engenharia - Escola Politécnica de Pernambuco, Recife, 2022.
- MEHTA, P.K., MONTEIRO, J.M. **Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais.** São Paulo: IBRACON, 2008.
- MENDES, E. **Patologias em edifícios existentes na Força Aérea, associadas à localização e aos solos de fundação.** comum.rcaap.pt, 2011. Acesso em: 14 de março 2024.
- MILITITSKY, J.; CONSOLI, C.; SCHNAID, F. **Patologia das fundações.** São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
- MILITITSKY, Jarbas; CONSOLI, Nilo Cesar; SCHNAID, Fernando. **Patologia das fundações.** 2. ed. Ed. Oficina de Textos: Cubatão, 2015.

MUNHOZ, F. A. C. **Efeito de Adições Ativas na Mitigação das reações Álcali- Sílica e Álcali-Silicato**. 2007. 166f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

NANAYAKKARA, A. **Importance of controlling temperature rise due to heat of hydration in massive concrete elements**. IESL-SSMS Joint International Symposium on Social Management Systems, Sri Lanka, 2011.

OLIVEIRA, A. M. **Fissuras, trincas e rachaduras causadas por recalques diferenciais de fundações**. 2012. 96p. Monografia (Bacharel em Engenharia Civil). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

PRISZKULNIK, S. **Inspeção e Diagnóstico de Estruturas de Concreto Afetadas pelas reações Cimento-Agregado**. In: ISAÍÁ, G.C. Concreto: Ensino, pesquisa e realizações. São Paulo: Ed. Ibracon, 2005. Vol 2.

SCHWIRCK, Iurguen Arai. **Patologia das Fundações**. Joinville: Universidade do estado de Santa Catarina –UDESC, 2005.

SILVA, C.S. **Levantamento dos Procedimentos de Recuperações em Elementos de Fundações por Problemas de Reação Álcali Agregado – Estudos de Casos**. Recife, 2019. 117 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife.

SILVA, D. A. **Levantamento de Problemas em Fundações Correntes no Estado do Rio Grande do Sul**. Dissertação de Mestrado (Curso de Pós-graduação em Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1993.

VITÓRIO, J. A. P. **FUNDAMENTOS DA EROSÃO NAS FUNDAÇÕES DE PONTES E NOS ATERROS DE ACESSO**. Dissertação - Curso de Engenharia Civil - Faculdades Integradas de Caratinga, Minas Gerais, 2017.